

Our Planetary Garden – Kunst & Naturschutz – Eine Kooperation im Biodiversitätsmonitoring

Maria Zacharias-Strahlhofer

Im Naturschutzprojekt „Wir schauen auf unsere Wiesen und Almen!“ sammeln über 700 Landwirte jährlich Daten zu unterschiedlichen Naturbeobachtungen auf ihren artenreichen Wiesen und Weiden.

Diese Daten liefern interessante Hinweise zur Entwicklung der Artenvielfalt und der passenden Bewirtschaftung dieser naturschutzfachlich wertvollen Flächen.

Was die teilnehmenden LandwirtInnen bereits seit 2015 beobachtet haben und was die Daten zeigen, wird in Ergebnisberichten in Grafik und Text regelmäßig aufbereitet. Die Ergebnisse zum Monitoring werden den Monitoringbäuerinnen und -bauern in Newsletterbeiträgen anschaulich präsentiert und können jederzeit auf der Projekthomepage nachgelesen werden:

www.biodiversitaetsmonitoring.at/das-bringt-ueberall

Umso länger die Beobachtungen dokumentiert werden, umso aussagekräftiger werden die Erkenntnisse sein. Derzeit werden die Ergebnisse mit den letztjährigen Beobachtungsdaten aktualisiert, deshalb gerne öfters auf unsere Website schauen und topaktuell informiert bleiben!

Wie wichtig die schonend bewirtschafteten Wiesen als letzte Hotspots der Biodiversität sind, zeigen ein paar harte Fakten: Artenreiche Extensivwiesen können bis zu 60 unterschiedliche Pflanzenarten beherbergen und pro Pflanzenart kann man im Schnitt 10 bis 100 Tierarten multiplizieren, so ergibt das bis zu 6.000 unterschiedliche Pflanzen-

und Tierarten. Darin eingerechnet ist nur das oberirdische Leben. Die Böden des Langzeitgrünlands gelten sogar als höhere CO₂-Speicher als so manche Wälder und sind bisher eher unbeachtete CO₂-Speicher in der Klimadebatte. Überdies bieten Wiesenböden unterirdischen Lebensraum für eine schier unvorstellbare Artenvielfalt!

Regenwald Europas

Wenig gedüngte ein- bis zweischichtige Wiesen werden nicht umsonst auch als Regenwald Europas bezeichnet. In Österreich wird die sehr schwere und arbeitsintensive Bewirtschaftung dieser oft auch steilen Flächen über die Maßnahme Naturschutz im Österreichischen Agrarumweltprogramm gefördert. Viele dieser Flächen gelten bereits als schützenswert und liegen in Naturschutzgebieten und sind Teil des Natura 2000 Netzwerks.

links: Einschulung der Landwirtinnen und Landwirte, rechts: Blütenkrabbenspinne beim Fressen

(Fotos: ÖKL)

Letzter trauriger Fakt: Seit den 60ern sind über 80% dieser Extensivwiesen inkl. Hutweiden, Magerwiesen und Streuwiesen in Österreich der Aufforstung, Intensivierung und Auflassung unterlegen.

Schwer zu bewirtschaften und kaum Eiweiß lieferndes Futter für Hochleistungstiere – der Handlungsbedarf ist trotz Vertragsnaturschutz groß, um nicht auch noch die letzten wunderschönen Muttertagwiesen und Blühwiesen zu verlieren.

Die bisherigen Bemühungen, diese einzigartigen Kulturlandschaften zu erhalten, haben viele naturschutzfachlich wertvolle Flächen gerettet, doch dem wirtschaftlichen Wachstums- und Intensivierungsdruck ist kaum Stand zu halten. Erfolgreiche nachhaltige Betriebszweige gibt es und müssen Unterstützung finden. Ansätze wie die sogenannte „Inwertsetzung von Extensivwiesen“, also die Aufwertung von Produkten und Dienstleistungen der artenreichen Wiesen werden im Bildungsprojekt „Wir schauen auf unsere Wiesen und Almen“ bereits seit gut einem Jahr intensiv verfolgt. Extensive Beweidung mit alten Nutztierassen, geschlossene Kreislaufwirtschaft, die abgestufte Wiesenutzung, die

Die „Inwertsetzung“ von Extensivwiesen (hier eine Streuobstwiese in den Voralpen) ist ein wichtiger Ansatz zur Erhaltung. (Foto: ÖKL)

Weiterverarbeitung und (Direkt-)Vermarktung von Wiesenprodukten, Ideen der „Restflächenbewirtschaftung“ – all diese Wege geben Zuversicht, dass Blühwiesen, Magerwiesen etc. weiter in Nutzung stehen werden. Ein Praxisratgeber mit guten Ansätzen von innovativen mutigen Landwirtinnen, wird im Herbst 2022 vom ÖKL herausgegeben.

Neue Denkansätze und bisher nicht da gewesene Kooperationen können zusätzlich einen Beitrag leisten, um mehr Handlungsbewusstsein unter LandwirtInnen, KonsumentInnen und allen AkteurInnen zu schaffen.

Wir wagen einen Blick über den Tellerrand

Mit dem Biodiversitätsmonitoring sind wir an Vernetzungen mit anderen Projekten und der Citizen Science Plattform „Österreich forscht“ bestrebt, ein im November 2020 eingeleiteter Austausch zwischen Citizen Science -Projekten und der Citizen Science-Plattform war ein erster Schritt um Anknüpfungspunkte auszuloten.

Neues ist immer auch mit einer gewissen Unsicherheit und Angst verbunden und birgt so manches Risiko, kann aber auch fruchten, wenn eine Idee aufgeht. Gemeinsames Lernen kann initiiert werden und es kann was Gutes draus wachsen und gedeihen.

Welche Wirkung eine Offenheit gegenüber Neuem erzielt werden kann, wird im Artikel „Was gewinnen wir durch Open Science und Open Innovation?“¹⁾ auf den Punkt gebracht: Die Inklusivität erwirkt eine Erhöhung des Grades der Neuartigkeit, eine Beschleunigung der Wissensproduktion und Erhöhung der Problemlösungskapazität sowie eine Intensivierung des Wissensaustausches.

Bei dem erwähnten Austauschtreffen im November 2020 hat Eveline Wandl-Vogt vom exploration space der Österreichischen Akademie der Wissenschaften einen inspirierenden Vortrag gehalten. Der Kon-

takt blieb aufrecht. Wir haben uns gefreut als Eveline uns mit einer Idee zu einem Kunstprojekt im Frühling 2021 überrascht hat. Sie würde gern die anonymisierten Rohdaten zu den Schwalbenbeobachtungen vertonen. Wir waren anfangs tatsächlich erstaunt und wussten nicht, was das Projekt bringen soll. Eine gewisse Verunsicherung machte sich auch zuerst breit, doch Eveline gab nicht auf und erklärte uns ihre Idee geduldig, bis der Funke übersprang.

Die Kooperation „Our Planetary Garden“

Bisher wurde in der Bewusstseinsbildung überwiegend die Argumente und Sichtweisen des Naturschutzes herangezogen. Betrachtungen aus anderen Perspektiven könnten aber helfen, neue Sichtweisen und Argumente zum Schutz der vielfältigen Wiesenlebensräume zu eröffnen, so der Denkansatz.

Bedenkt man auch, dass aus einer anfangs schönen, bereichernden Tätigkeit – dem Beobachten von Pflanzen und Tieren – schlussendlich nur Rohdaten übrig bleiben, geht doch Vieles von den ursprünglichen schönen Sinneseindrücken abhanden: Das Summen, Zwitschern und Grillen, der Geruch, das Sehen und Staunen können nicht so einfach eingefangen und dokumentiert werden. Die Idee, die Daten zu vertonen und wieder einen Raum für das Sinnliche zu geben ist somit eine willkommene Bereicherung zu unserer detaillierten Ergebnisaufbereitung.

Die Gartenarbeit soll als Arbeitsmetapher für unsere Gemeinschaftsarbeit stehen: als eine kontinuierliche, ortsbezogene Praxis des Anbaus, der Pflege und des Wachsens von etwas Neuem. Unsicherheiten, was genau gedeiht und das

1) Clemens Blümel, Benedikt Fecher, Gertraud Leimüller (2018): Was gewinnen wir durch Open Science und Open Innovation? DOI: 10.5281/zenodo.1880055

Auch über die Kunst kann der Wert der Biodiversität vermittelt werden! Our planetary garden – links: CC-By 4.0 katja berger, rechts: CC-By 4.0 eveline wandl-vogt

Risiko, dass etwas auch mal nicht aufgeht, sind in dem Gedanken durchaus miteingeschlossen.

Die Beschäftigung mit den Biodiversitätsmonitoring-Daten aus Sicht der Kunst, hat vorrangig zum Ziel, die Biodiversität für ein breites Publikum näher erlebbar und greifbar zu machen. Unser Ziel ist es auch, eine Reihe von Erfahrungen durch Daten zu schaffen, die neue Wege und Empfindungen bieten, um die Artenvielfalt und Lebensräume anders wahrzunehmen. Die Veränderungen in der österreichischen Kulturlandschaft zu sehen und zu hören kann uns auf sinnliche Weise bewegen und berühren und uns damit auch ein Stück weit zu einer nachhaltigeren Lebensweise führen.

Was ist geplant

Das auf Kunst, neue Technologien, Nachhaltigkeit und Wissenschaft spezialisierte Team der Österreichischen Akademie und dessen internationale Partner wird mit den bestehenden Daten (Schwalben, Wiesen und Weiden) kreative Projekte exemplarisch umsetzen, z.B. Vertonung von Daten. Diese sind über unsere Website erreichbar.

Die Natur ist nicht statisch, sie verändert sich ständig und wirkt sich in vielerlei Hinsicht auch auf unser Leben aus. Aus diesem Grund ist es in unserem Projekt wichtig, die Sinne jenseits des Visuellen anzusprechen und abzubilden.

Einerseits möchten wir den künstlerisch sensorischen Dialog mit den LandwirtInnen fördern; andererseits möchten wir neue BeobachterInnen für das Monitoring gewinnen (z.B. SchülerInnen, KünstlerInnen) und durch diese Öffnung des Projekts neue Erfahrungen und neue Ergebnisse einbringen.

Wie geht's weiter?

Das Projekt schlägt schon erste Wellen, obwohl es doch erst gerade angefangen hat!

Wir sind stolz, dass wir mit dem Kooperationsprojekt „Our Planetary Garden“ für den diesjährigen Citizen Science Award 2022 von der Agentur für Bildung und Internationalisierung (OEAD) nominiert wurden! Beim Citizen Science Award können unterschiedliche Naturbeobachtungen zum Verhalten der Schwalben und der Wiesen und Weiden gemeldet werden.

Das Team bietet kostenlose Workshops an, in denen verschiedene

Methoden gelernt und direkte kreative Prozesse gestartet werden. Bitte prüfen Sie hierzu unsere Website mit den jeweils aktuellen Ankündigungen.

Die Vorbereitungen für den Start am 1. April 2022 laufen auf Hochtouren. Die Laufzeit ist von 1. April 2022 bis 8. Juli 2022, teilnehmen können alle Schulen, Einzelpersonen sowie Landwirte.

Zu gewinnen gibt es Preise in der Höhe von bis zu 1.000 Euro sowie attraktive Sonderpreise, die offizielle Preisübergabe findet am 24. Oktober 2022 in Wien statt.

Die gesammelten Daten der TeilnehmerInnen werden ebenfalls in das Kunstprojekt „Our Planetary Garden“ fließen.

DI Maria Zacharias-Strahlhofer, MSc

Österreichisches Kuratorium für Landtechnik und -entwicklung (ÖKL)

Gusshausstraße 6, 1040 Wien
maria.zacharias@oekl.at
www.oekl.at

www.biodiversitaetsmonitoring.at/wiesen-und-almen